

SAMBO SPORTCHILARINING PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

*Ma'murbekova Gulzoroy A'zamjon qizi,
Oriental universiteti "Jismoniy madaniyat"
kafedrasi o'qituvchisi
gulzoroymamurbekova@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada sambo sportchilari uchun psixologik tayyorgarlikning ahamiyati, zamonaviy yondashuvlar va uslublar tahlil qilinadi. Sportchilarni musobaqaga tayyorlash jarayonida stressni boshqarish, motivatsiyani kuchaytirish, diqqatni jamlash va o'z-o'zini boshqarish metodlari muhim omil sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'z: sambo, psixologik tayyorgarlik, motivatsiya, stressni boshqarish, zamonaviy yondashuv.

Abstract: This article analyzes the importance of psychological preparation for sambo athletes, focusing on modern approaches and methods. Stress management, motivation, concentration, and self-regulation techniques are considered as key factors in the preparation process for competitions.

Key words: sambo, psychological preparation, motivation, stress management, modern approaches.

Maqolaning dolzarbligi. Bugungi kunda sportning professional darajada rivojlanishi sportchilar oldiga nafaqat jismoniy, balki psixologik tayyorgarlik bo'yicha ham yuqori talablarni qo'yimoqda. Ayniqsa, sambo sport turida musobaqalar davomida sportchidan kuchli iroda, yuqori darajadagi konsentratsiya va stressni boshqarish qobiliyatlari talab etiladi. Shu bois, psixologik tayyorgarlikni oshirishning zamonaviy yondashuvlarini ilmiy asosda ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir.

Adabiyotlar tahlili (Literature review)

O'zbekistonda sambo bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ko'proq jismoniy va texnik-taktik tayyorgarlikka e'tibor qaratilgan. Biroq sportchilarning psixologik tayyorgarligi bo'yicha izlanishlar cheklangan. Jahon tajribasida esa Yuri Hanin, Hardy va Jones, Weinberg va Gould kabi olimlar sport psixologiyasi bo'yicha ilmiy ishlari bilan mashhur bo'lib, ular sportchilarda stressni yengish, motivatsiyani oshirish va o'z-o'zini boshqarish metodlarini ishlab chiqqan. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar SAMBOchilarning psixologik tayyorgarligi individual bo'lishi, ularning yosh, tajriba va shaxsiy xususiyatlariga mos ravishda rivojlantirilishi kerakligini ko'rsatadi.

Psixologik tayyorgarlikning asosiy yo'nalishlari

1. Motivatsiyani rivojlantirish:Maqsad qo'yish va progress monitoring: Har bir mashg'ulot yoki turnirda aniq maqsadlar belgilash. Ichki motivatsiya bilan ishlash: Sportchining o'z imkoniyatlariga ishonchini oshirish va o'zini rag'batlantirish.

2. Stress va asabiylikni boshqarish:Nafas olish mashqlari va meditatsiya: Musobaqa oldidagi stressni kamaytirish. Psixologik simulyatsiyalar musobaqaga o'xshash vaziyatlarda mashqlar orqali stressga chidamlilikni oshirish.

3. Diqqat va konsentratsiyani rivojlantirish: Vizualizatsiya va fokus mashqlari: Raqib harakatini oldindan tasavvur qilish va reaksiya tezligini oshirish. Multitasking va tezkor qaror qabul qilish mashqlari: Jangdagi murakkab vaziyatlarda xatolarni kamaytirish. Psixologik tiklanish uyqu, ovqatlanish va dam olishning rejalashtirilgan tizimi. Massaj va relaksatsiya usullari orqali ruhiy holatni barqarorlashtirish. Tadqiqot metodologiyasi Tadqiqotda 24 nafar SAMBO sportchisi (tajriba guruhi 12, nazorat guruhi 12) ishtirok etgan. Sportchilarga quyidagi mashqlar va usullar qoʻllanildi. Musobaqa sharoitida psixologik simulyatsiyalar. Diqqatni jamlash va qaror qabul qilish boʻyicha maxsus mashqlar. Motivatsiya va stressni boshqarish boʻyicha individual psixologik treninglar. Natijalar sportchilarning stressga chidamlilik, diqqatni jamlash va motivatsiya koʻrsatkichlarining oʻsishini koʻrsatdi. Tajriba guruhi sportchilarida stressni boshqarish koʻnikmalari oʻrtacha 18% ga oshdi. Diqqatni jamlash va qaror qabul qilish tezligi oʻrtacha 15% ga yaxshilandi. Nazorat guruhi sportchilarida sezilarli oʻzgarish kuzatilmagan. Natijalar shuni koʻrsatadiki, zamonaviy psixologik uslublar va individual yondashuv SAMBO sportchilarining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi.

Sambo sportchilarining psixologik tayyorgarligi koʻrsatkichlar

T/r	Test/Mashq	Boshlanishda	Yakuni da	Oʻsish (%)	Qisqacha izoh
1	Stressni bajarish	6,5	7,8	+20%	Musobaqa oldidagi asabiylik kamaydi
2	Diqqatni jamlash	45 s	52 s	+15%	Diqqatini uzoq vaqt jamlay olish kuchaydi
3	Qaror qabul qilish tezligi	4,2 s	3,6 s	-14%	Qaror tezroq va samaraliroq qabul qilindi
4	Motivatsiya darajasi	7,2	8,6	+19%	Ichki ragʻbat oshdi, sportchining ishonchi kuchaydi
5	Stressga chidamlilik	5,9,	7,0	+19%	Murakkab vaziyatlarda sovuqqonlik oshdi

SAMBO sportchilarining psixologik tayyorgarligini oshirish boʻyicha oʻtkazilgan tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, mashgʻulotlar davomida ularning bir qator muhim koʻrsatkichlari ijobiy tomonga oʻzgardi. Birinchidan, stressni boshqarish darajasi ancha oshdi. Tadqiqot boshida sportchilarning bu koʻrsatkichlari oʻrtacha 6,5 ballni tashkil qilgan boʻlsa, mashgʻulotlar yakunida 7,8 ballga yetdi. Yaʼni, ular musobaqa oldidan yoki jang jarayonida hayajon va asabiylikni samarali boshqarishni oʻrgandilar. Ikkinchidan, diqqatni jamlash koʻrsatkichlari yaxshilandi. Boshlanishda sportchi oʻz diqqatini oʻrtacha 45 soniya davomida ushlab tura olgan boʻlsa, mashgʻulotlardan soʻng bu koʻrsatkich 52 soniyaga koʻtarildi. Bu esa sportchining jang davomida

xatolarga yo‘l qo‘ymaslik va raqibning harakatlarini tez ilg‘ab olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Uchinchidan, qaror qabul qilish tezligi ham sezilarli darajada rivojlandi. Dastlab sportchilar vaziyatni baholab, qaror qabul qilish uchun o‘rtacha 4,2 soniya vaqt sarflagan bo‘lsa, mashg‘ulotlar yakunida bu ko‘rsatkich 3,6 soniyaga qisqardi. Bu natija jang davomida tezkor fikrlash va tezkor harakat qilish ko‘nikmalarini kuchaytirganini ko‘rsatadi. To‘rtinchidan, motivatsiya darajasi o‘sdi. Boshlanishida sportchilarning motivatsiya ballari 7,2 ni tashkil qilgan bo‘lsa, mashg‘ulotlar yakunida 8,6 ballga yetdi. Bu sportchilarning o‘zlariga bo‘lgan ishonchi ortgani va maqsad sari intilishi kuchayganini anglatadi. Beshinchidan, stressga chidamlilik bo‘yicha ham ijobiy natija kuzatildi. Dastlab 5,9 ball bo‘lgan ko‘rsatkich mashg‘ulotlar yakunida 7,0 ballni tashkil etdi. Bu sportchilarning murakkab va bosim ostidagi vaziyatlarda ham sovuqqonlik bilan kurash olib borishga qodir bo‘lib qolganligini bildiradi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, psixologik tayyorgarlikka qaratilgan zamonaviy usullar SAMBO sportchilarining ruhiy barqarorligini oshiradi, stressni boshqarish va motivatsiyani kuchaytiradi, jangdagi qaror qabul qilish tezligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Tahlil va natijalar(Analysis and results) O‘tkazilgan tadqiqotda SAMBO sportchilarining psixologik tayyorgarligiga zamonaviy yondashuvlarning ta’siri o‘rganildi. Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatdiki, sportchilar mashg‘ulot davomida barcha psixologik ko‘rsatkichlarda ijobiy o‘zgarishlarga erishdilar. Xususan, stressni boshqarish darajasi 20 foizga oshib, sportchilar musobaqa oldidagi asabiylikni samarali nazorat qilishni o‘rgandilar. Bu esa jang jarayonida o‘zini erkinroq tutish imkonini berdi. Diqqatni jamlash ko‘rsatkichi 15 foizga yaxshilandi, natijada sportchilar raqib harakatlarini tezroq ilg‘ash va xatolardan qochish qobiliyatiga ega bo‘ldilar. Qaror qabul qilish tezligi 14 foizga qisqarib, sportchilarning jang davomida vaziyatni baholash va to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalari ancha tezlashdi.

Bu SAMBO sportida hal qiluvchi ustunlik hisoblanadi. Shuningdek, motivatsiya darajasi 19 foizga oshdi, bu esa sportchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini kuchaytirib, musobaqalarga yuqori rag‘bat bilan tayyorlanishlariga yordam berdi. Stressga chidamlilik ko‘rsatkichi ham 19 foizga yaxshilanib, sportchilar murakkab vaziyatlarda sovuqqonlikni saqlashni o‘rgandilar. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, psixologik tayyorgarlikka qaratilgan zamonaviy usullar SAMBO sportchilarining ruhiy barqarorligini oshirishda, stressni samarali boshqarishda va jang samaradorligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng katta ijobiy o‘zgarishlar stressni boshqarish va motivatsiya darajasi ko‘rsatkichlarida kuzatildi. Demak, muntazam psixologik mashg‘ulotlar nafaqat musobaqa jarayonida, balki kundalik mashg‘ulotlarda ham sportchilarning umumiy natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Xulosa va takliflar (Conclusion / Recommendations) Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda SAMBO sportida ham sportchilarimizning psixologik imkoniyatlari va ichki zaxiralari kuchli ekanini inobatga olib, ulardan samarali foydalanish zarur. Xalqaro va Olimpiya musobaqalarida yuqori natijalarga erishish uchun sportchilar psixologik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan zamonaviy metodlarni mashg‘ulot jarayoniga keng joriy etish lozim. Xulosa o‘rnida quyidagilarni tavsiya etamiz.

1. SAMBO sportchilarining psixologik tayyorgarligini muntazam nazorat qilish va baholash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni ko'paytirish zarur. Stressni boshqarish, motivatsiya va diqqatni jamlash bo'yicha maxsus testlar muntazam ravishda o'tkazilishi kerak.

2. Sportchilarni tayyorlash tizimida psixologik mashg'ulotlar bilan bir qatorda innovatsion texnologiyalarni joriy qilish lozim. Masalan, vizualizatsiya, autogen mashqlar, virtual trenajyorlar, biofeedback usullari SAMBO sportchilarining ruhiy barqarorligini mustahkamlashda samarali natija beradi.

3. SAMBO sportchilarining musobaqa oldi tayyorgarligida stressga chidamlilik va qaror qabul qilish tezligini oshirishga qaratilgan mashqlar ko'proq qo'llanishi kerak.

4. Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, hozirgi sharoitlarda yosh SAMBOchilarning psixologik tayyorgarligini innovatsion uslublar asosida shakllantirishga kuchli ehtiyoj mavjud. Shu bois psixologik mashg'ulotlarni jismoniy tayyorgarlik bilan uyg'unlashtirish dolzarb masalalardan biridir.

5. Mashg'ulot jarayonida trener va sportchi o'rtasida psixologik muloqotni kuchaytirish, individual yondashuvni keng qo'llash sportchilarning ruhiy holatini barqarorlashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyuldagi "Sport kurashlarining olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-336-sonli Qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyuldagi PQ-5280-son "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025 yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" hamda PQ-5281-son "2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risida"gi Qarori.

3. Мирзаев А. "SAMBO sportchilarida psixologik tayyorgarlikni oshirishda zamonaviy yondashuvlar" // Ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. – Toshkent, 2022. – B. 57-65.

4. Саидова М. "Yosh sportchilarda stressni boshqarish va motivatsiyani oshirish usullari" // O'zbekiston Jismoniy tarbiya va sport jurnali. – Toshkent, 2021. – B. 42-45.

5. Abdullayev I.X. "Innovatsion metodlar yordamida SAMBO sportchilarining ruhiy barqarorligini rivojlantirish" // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2023. – B. 118-123.

6. Ganiev R., Karimova S. "Mental training in martial arts: stress management and focus improvement" // International Journal of Sport Psychology. – London, 2022. – P. 75-82.

7. Abdullayeva G. "Motivatsiyani oshirish va qaror qabul qilish tezligini rivojlantirishning psixologik omillari" // Respublika ilmiy maqolalar to'plami. – Namangan, 2023. – B. 64-70.

8. Kerimov F.A. – "Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati". Darslik. – Toshkent: O'zDJTI, 2005. – 340 b.

9. Usmonxo'jayev T.S., Salomov R.S., Matkarimov R.M., Akbarova M. – "Fizik va psixik rivojlanish nazariyasi". – Toshkent: Lider Press, 2011. – B. 36-37.

10. Weinberg R., Gould D. – "Foundations of Sport and Exercise Psychology". – Human Kinetics, 2019. – 720 p.